

ANIQ VA TABIIY FANLARNI O'QITISHDA XALQARO BAHOLASHNING AFZALLIKLARI

Alimova Dilorom Xudoyqulovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich
ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrası katta o'qituvchisi
dalimova306@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14747587>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda, pedagoglarga qo'yilgan vazifalari, oqilona qaror chiqarish, mustaqil fikrlash, xalqaro baholash dasturi, AKT va ta'lim texnologiyasi fanlar orasidagi integratsiyani ta'minlovchi asosiy vosita yondashuvning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so'zlar: baholash xalqaro tadqiqoti, PIRLS, TIMS, PISA, TALIS, STEAM, AKT ta'lim, ijodkorlik, fikrlash, tafakkur, ko'nikma.

Jahon talablari darajasida ta'lim olishi va kasb egallashi, pedagoglarimizning ilmiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi. Mamlakatimizda mustaqillik-yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar ta'lim tizimini mustahkamlash uchun muhim poydevor asos soldi. Respublikamizda so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29 - apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 - yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli farmonida, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbus amaliyotga tatbiq etildi. Mavzuning dolzarbligi. Integratsiyalashgan ta'lim o'z samarasini ko'rsata olishi, mamlakatlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni qo'llash va amaliyotga tatbiq etish usullari STEAM-ta'lim texnologiyalari bilan bo'qliq ustuvor ahamiyatga ega:

- yaqin kelajakda dunyoda va shuning uchun O'zbekistonda muhandislar, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish mutaxassislariga talab juda yuqori bo'ladi; - uzoq kelajakda biz tabiiy fanlar bilan birgalikda texnologiya va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan kasblarga ega bo'lamiz, ayniqsa bio va nanotexnologiya mutaxassislariga katta talab bo'ladi;
- mutaxassislar texnologiya, tabiiy fanlar va muhandislikning turli sohalaridan keng qamrovli ta'lim va tajribaga muhtoj bo'ladi;
- robototexnika faniga katta qiziqish bilan o'quvchilar qatnashadilar va hozirgi davr talabiga binoan bir qancha loyihalar ishlab chiqib va kelgusi loyihalar ustida izlanishlar olib boriladi. Tadqiqotning vazifalari esa quyidagilar bilan belgilangan:
- aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda AKT va STEAM texnologiyalarini qo'llash jarayonida ijodko'rlik, tanqidiy fikrlash, kommunikativ yondashuv, nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish qobiliyatlarini aniqlashtirish;
- ta'lim-tarbiya jarayoniga individualashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etishda pedagogik-psixologik imkoniyatlarini ochib berishsh; - professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, maktabgacha va maktab ta'limi sohasiga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari, STEAM texnologiyalari, ta'limda raqamli texnologiyalar va innovatsion loyihalarni joriy etishni takomillashtirish;
- ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishning me'yoriy asoslarini yaratilishini takomillashtirish. Ta'lim mazmunini takomillashtirishga qaratilgan maqsad va vazifalar, ta'limning zamonaviy texnologiyalarini joriy etish o'quvchilarda, o'z faniga qiziqishini uyg'otish, qobiliyatlarini aniqlashtirish, fan o'qituvchilari shakllantirib borish talab etiladi. Zamonaviy va modernizatsiyalangan bugungi kun talablariga tayanish jarayoni, innovatsion yondashuv asosida barkamol avlodni tarbiyalashga garatilgan bo'lib, maktab o'qituvchilariga voyaga yetkazishdek ma'suliyatli vazifa yuklangan. Jahon standartlariga muvofiq javob berishlari aniqdir. Pedagogning kasbiy kompetentligi va mahorati, elektron-ta'lim muhitini rivojlantirish, imlo savodxonligi, AKT,

umumiy o'rta ta'limda STEAM yondashuvi elementlaridan foydalanish, dasturlash asoslari, vizualizatsiya va dasturlash tillarini o'rganish usullari, katta ma'lumotlar va virtual reallik tizimlaridan foydalanish, o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy usullarini o'z ichiga oladi va ular bo'yicha tegishli yangi bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirish lozimdir. Shuningdek, aniq va tabiiy fan va shu jumladan informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarining ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish uchun zarur bo'ladigan fanga oid bilim, ko'nikma va malakalarni yangilash hamda ularni mustaqil amaliy faoliyatga yo'naltirish maqsadlidir. Davlat ta'lim standartining maqsadi — umumiy o'rta ta'lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma'naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat. Davlat ta'lim standartining vazifalari quyidagilardan iborat: – umumiy o'rta ta'lim mazmuni va sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilash;

-- milliy, umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalashning samarali shakllari va usullarini joriy etish; – o'quv-tarbiya jarayoniga pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'quvchilari va bitiruvchilarining malakasiga qo'yiladigan talablarni belgilash; – kadrlarni maqsadli va sifatli tayyorlash uchun ta'lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta'minlash; – ta'lim va uning pirovard natijalari, o'quvchilarning malaka talablarini – egallaganlik darajasini tizimli baholash tartibini, shuningdek ta'lim-tarbiya faoliyati sifatini nazorat qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish; – davlat ta'lim standartlari talablarining ta'lim sifati va uzluksiz kasbiy rivojlanishga qo'yiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini ta'minlash. Umumiy o'rta ta'limda STEAM yondashuvi pedagogik texnologiyalaridan qo'llashda ta'lim oluvchilarning bilish faolligini oshirish va mustaqil ta'limini tashkil etish asosidagi innovatsion ta'lim texnologiyalari: amaliy o'yinlar, muammoli o'qitish, interfaol ta'lim masofadan o'qitish, mahorat darslari, vebinar texnologiyalari, assesment metodlaridan o'quv jarayonida pedagoglar foydalanishi. STEAM – ta'lim (Science – aniq fanlar, Technology – texnologiyalar, Engineering – texnik ijodkorlik, Art – ijodiy san'at, Mathematics – matematika) va STREAM-ta'lim (fan, texnologiyalar, robototexnika, injeneriya, san'at va matematika) xususiyatlari. Maqolaning asosiy mazmuni. Bugungi kunda dunyoda to'rtinchi texnologik inqilob mavjud: tezkor axborot oqimlari, yuqori texnologiyali innovatsiyalar va rivojlanishlar hayotimizning barcha sohalarini o'zgartirib bormoqda. Shu bilan birgalikda jamiyatning talablari, shaxsning manfaatlari ham shunga ko'ra o'zgarib bormoqda. "Milliy o'quv dasturi bo'yicha yangi metodikalarga o'qituvchilarni o'qitish maqsadida elektron malaka oshirish platformasi uchun 2026-yilga qadar jami 769 ta videodars yaratish" muhim ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Bu ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarliklarini yangi pedagogik texnologiyalar va xalqaro baholash dasturlari asosida takomillashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli, 2020-yil 7-maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirishi ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4708-sonli Farmonlari, 2018-yil 5-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ3775-sonli, 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli Qarorlari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarorlari asosida amaliy ishlarni amalga oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalari deb hisoblanadi. STEAM va AKT ta'limini joriy etishning me'yoriy-huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha

rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida'gi PF-5712-son Farmoniga ko'ra, innovatsion ta'lim jarayoniga o'tish, zamonaviy kadrlarga bo'lgan ehtiyojni inobatga olish, AKT va ta'lim berishning yangi metodlarini joriy etish, dars jarayonini STEAM ta'lim texnologiyasi talablari asosida tashkil etish, STEAM (tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, dizayn va matematika) fanlarini o'qitish bo'yicha 2030-yilga kelib 50%ga yetishi, yangi kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtirish uchun zarur bilimlar bazasini shakllantirish kabi vazifalar belgilangan. Ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-son Farmoni qabul qilindi. Asosiy urg'u xalq ta'limi tizimini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari sifatida: Xalq ta'limi tizimiga ilg'or xorijiy tajribani, o'quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, shu jumladan ta'lim berishning innovatsion usullarini joriy etish, o'quv va o'quv uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish, fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarorida keltirilgan bo'lib, qarorda xalqaro baholash dasturlari (PIRLS) – boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash uchun, (TIMSS) – 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash uchun, (PISA) -15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash uchun hamda (TALIS) – rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'qitish va ta'lim olish muhitini hamda o'qituvchilarning ish sharoitlarini o'rganish bo'yicha aniq va zarur bo'lgan yo'nalishlar ko'rsatib berilgan. Yurtboshimiz ta'kidlaganidek, "yoshlarni erkin fikrlash va mustaqil hayotga yo'naltirishimiz asosiy vazifalardan biri", ushbu fikrlari, pedagoglarga qo'yilgan vazifa: maqsad sari intilish, intellektual fikrlarini tatbiq etish, innovatsion yondashuv usullarni qo'llash, yangi bilim, ko'nikma va malakalar, nazariy bilimlarini amaliyot va hayotga tatbiq etish, xalqaro olimpiada sinovlarida natijalarga erishish, bazaviy ilm bilim qatlamini mustahkamlash, yani fundamental bilimni takomillashtirish bu ta'lim-tarbiya berishdir. Bugungi kunda o'quvchilarni robototexnika, 3D dizayn, modellashtirish, dasturlashga bo'lgan qiziqishlari ortib bormoqda. Ushbu manfaatlarni ro'yobga chiqarish uchun mahorat va kompetentlik talab etiladi. Faqat bilish va anglash emas, balki tadqiqot va ixtiro qilish ham muhimdir. STEM integratsiyalashgan ta'lim yondashuvi jahon ta'limidagi asosiy tendensiyalardan biridir. U o'z ichiga matematika, texnologiya, ijodkorlik, muhandislik san'ati va tabiiy fanlarni o'rganishni qamrab oladi. Integratsiyalashgan ta'lim jarayoni muhandislik, dizayn va modellashtirish sohasida talab qilinadigan mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi. STEM – real hayot talablaridan kelib chiqqan holda ilmiy-texnikaviy konsepsiya doirasida integratsiyalashgan holda o'qitishdir. Integratsiyalashgan ta'limni joriy etishdan ko'zlangan maqsad - bu ta'lim, jamiyat, ish va dunyoni bir butun holda tasavvur etish va ular o'rtasida barqaror aloqa o'rnatishdir STEM ta'limi – maktabgacha ta'limdan boshlab texnologiya va muhandislik ishlarini o'rganishga hissa qo'shadigan ta'lim faoliyat majmui hisoblanadi. STEM (fan, texnologiya, muhandislik, matematika) asosida ushbu konsepsiyaning yangi variantlari paydo bo'ldi, ularning eng keng tarqalgani STEAM (fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika) va STREAM (fan, texnologiya, robototexnika, muhandislik, san'at va matematika). Bugungi kunda STEAM jahon ta'limidagi asosiy tendensiyalardan biridir. Texnologiyaning jadal rivojlanishi tufayli yangi kasblar paydo bo'ladi. STEM mutaxassislariga bo'lgan talab hamma joyda o'sib bormoqda. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, yuqori o'sish darajasiga ega bo'lgan har 10 ta mutaxassisliklardan 9 tasida STEAM bilimlari talab etiladi. Xususan, 2018 yilgacha kimyo muhandislari, dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilar, neft muhandislari, kompyuter tizimlari tahlilchilari, mexanik muhandislar, qurilish muhandislari, robototexnika, yadroviy tibbiyot muhandislari, suv osti inshooti me'morlari, aerokosmik muhandislar kabi mutaxassisliklarga bo'lgan ehtiyojning oshishi kutilmoqda. STEAM ta'limi esa o'quvchilarni texnologik jihatdan rivojlangan dunyoga tayyorlaydi. O'tgan 60 yil mobaynida texnologiya jadal sur'atlar bilan o'sdi.

Jumladan: Internet (1960 yil) va GPS texnologiyalardan (1978 yil) to DNKni skanerlash (1984 yil) hamda albatta iPod (2001 yil) hamda boshqalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bugungi kunda deyarli har bir kishi smartfonlardan foydalanmoqda. Bizning dunyomizni texnologiyasiz tasavvur etishning iloji yo'q. Bundan keyin ham texnologik rivojlanish davom etadi va STEAM ko'nikmalari bu rivojlanishning asosi bo'lib hisoblanadi. O'qituvchining izlanishi, bugungi kun talablari asosida o'z-o'zini tarbiyalashi, o'z ustida tinimsiz izlanishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni mukammal o'zlashtirishi va ularni ta'lim jarayonida qo'llashi ta'lim samaradorligini oshiradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining ta'sirchanligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish esa ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. Matematika o'qitish jarayonining eng asosiy yo'nalishlari quyidagi to'rt qismdan iborat: – matematik tushunchalar to'plamini bilish; – matematik mulohaza yurita olish; – matematik masala va muammolarni yechish; – matematik tilni egallash. Matematika darslarida zamonaviy metodik vositalardan foydalanish o'qituvchiga mavzuning to'liq o'zlashtirilishiga yordam beribgina qolmasdan, o'quv jarayonida o'quvchilarning o'zlari faol ishtirok etishlarini ham ta'minlaydi. Bu esa matematika fanini o'qitishda ijobiy natijalarga erishish garovi bo'lib xizmat qiladi. O'qitishga qo'yilgan maqsad va rejalashtirilgan natijalarni, asosan, didaktik texnologiyalarning to'g'ri tanlanishi, o'quv jarayonini va o'quv faoliyatini uyushtirish usullarini mulohaza qilib tanlanganligini ta'minlaydi. Ta'lim jarayoning qiziqarli bo'lishi turli didaktik tizimlar mazmuining qanday tanlanishiga bog'liq.

Masalan: quyidagi didaktik tamoyillar muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin:

- yuqori qiyinchilik darajasida o'qitish;
- nazariy bilimlarning ustuvorligi;
- katta tezlikda bilim berilishi;
- o'quvchilarning ta'lim olish jarayonini tushunib yetishi;
- har bir fuqaro va kasb egasida matematik kompetentlikning bo'lishi;
- matematik ta'limga AKT larning tatbiq etilishi jahon miqyosidagi ilg'orlik garovidir;
- matematik ta'limning barcha segment, qatlam va darajalarining o'zaro bog'liqligi (o'qitishning bog'cha bolalaridan to ilg'or matematika o'qituvchilarigacha, maktabgacha muassasa xodimlari va otionalargacha qamrab olish);
- maktab va pedagog faoliyatining sifatini faqat bitiruvchilar va pedagoglarning absolyut natijalari darajasi bilangina emas, matematik kompetentlikni qay darajada egallaganligi bilan o'lchash. Natijada kam vaqt davomida katta hajmdagi ma'lumotlar o'quvchilar tomonidan egallanib, ta'lim samaradorligi keskin oshirilishiga erishiladi. Matematik kompetensiya bilan bog'liq bo'lgan zarur bilim, malakalar va fanga bo'lgan qiziqish: – matematika fanidan zaruriy bilimlar sonlar, kattaliklar va strukturalar, asosiy amallar va ma'lumotlarni taqdim etish usullari, matematik tushuncha va terminlar haqida qat'iy bilimlarni, hamda matematika javob bera oladigan savollarni anglashlarni o'z ichiga oladi; – inson matematikaga xos mulohaza yuritish, matematikada isbotni va matematikaning tilini tushunishi, hamda buning uchun mos vositalardan foydalanishi malakalariga ega bo'lishi kerak; – inson uyida va ishdagi kundalik vaziyatlarda asosiy matematik qonunlar va asosiy matematik usullarni tatbiq etish hamda asoslangan mushohada yuritish ketma-ketligini qurish va uni baholash malakalariga ega bo'lishi kerak. Matematikaga ijobiy munosabat haqiqatga nisbatdan hurmat, isbotlash uchun dalillarni izlash, ularning asoslanganligini baholay olish orqali shakllanadi. "Matematik kompetensiya" bu - vaziyatni strukturalash, matematik bog'lanishlarni aniqlash, jarayonlarni matematik modellarini tuzish, ularni tahlil qilish va ko'rinishlarini o'zgartirish, olingan natijalar bo'yicha tegishli asoslangan va maqbul xulosalar chiqarish orqali ijtimoiy va kasbiy faoliyatga tayyor bo'lish. O'qitish usuli haqida. Kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim berish sharoitida o'qituvchilarning o'z faoliyatiga yondashuvi ham o'zgarishi kerak. O'qituvchi bundan buyon darslik bilan birgalikda o'quvchilarga – "ob'yektiv bilimlarni" yetkazuvchisi bo'lib qolmaydi. Zamonaviy o'qituvchining asosiy vazifasi

o'quvchilarda tashabbuskorlik va mustaqillik hissini hosil qilish, ularning har biri uchun o'zining iqtidori va qiziqishini amalga oshira oladigan rivojlantiruvchi muhitni yaratishdan iborat. Shuning uchun ham, o'qituvchilarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslari, pedagogika ta'lim muassasalaridagi ta'lim mazmunini qayta ko'rib chiqilishi hamda zamonaviy metodik qo'llanmalarni yaratish tavsiya etiladi. Matematika fanidan egallagan kompetensiyalari darajalariga qo'yiladigan talablar ta'lim mazmuniga muvofiq ishlab chiqilgan, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim bo'yicha uzviy bo'lib, Xalqaro standartlarga moslashtirish maqsadida ta'lim mazmuni va matematik kompetensiya deskriptorlari (Trends in international matematis and siene studi enter (TIMSS)) baholash standartlariga o'zaro bog'liq holda olindi hamda ular sodda va tushunarli shaklda berildi. Egallangan bilim, ko'nikma va malaka darajalariga qo'yiladigan talablardan kelib chiqib, deskriptorlar:

- har bir darajani to'liq egallanganlikni ta'minlash uchun ta'limning barcha bosqichlarida o'quv dasturlari va darsliklarni ishlab chiqishda tuzuvchilar tomonidan inobatga olinishi;

- O'zbekiston Respublikasida uzluksiz majburiy ta'limning barcha bosqichlari bitiruvchilarining davlat attestatsiyasi uchun baholash mezonlarini ishlab chiqishda nazarda tutiladi. Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar. Tadqiqot obyekti sifatida STEAM va AKT kreativ o'qitish metodikasi asosida metodlari tavsiya etilgan. Tadqiqot mavzusini yoritishda ta'lim-tarbiya, muammoli o'qitish, ijodkorlik, tafakkur usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijasida o'quvchilar kashfiyotchilar va olimlar sifatida tadqiqotlar olib borishadi, texnologiyalarning imkoniyatlarini bilishadi, muhandislar sifatida loyihalashadi, rassomlar sifatida ijod qilishadi, Pitt J. Blurring the boundariyes – STEM matematiklar kabi fikrlashadi va albatta bolalar zavqlanib o'ynashadi. STEM – o'quvchining intellektual qobiliyatlarini ilmiy va texnologik ijodkorlikka jalb qilish imkoniyati bilan rivojlantiradi. U o'quvchilarning aniq, tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishlarini rivojlanishiga qaratilgan o'quv dasturiga asoslanadi. STEM – olti bosqichdan iborat: savol, muhokama, dizayn, tuzilish, test, rivojlanish. Ushbu bosqichlar loyihaning asosi hisoblanadi. O'z navbatida o'quvchilar bir jamoa sifatida barcha imkoniyatlardan foydalanish, birgalikda harakat qilish, undan foydalanish ijodkorlik va innovatsiyalarning asosidir. Shunday qilib, ilm-fan va texnologiyalarni bir vaqtning o'zida o'rganish va uni qo'llash ko'plab yangi innovatsion loyihalarni yaratishga yordam beradi. Bu loyihalarda albatta "san'at"ning imkoniyatlari kengdir. STEM texnologiyasini joriy etish shartlari:

1. Iqtidorli bolalarni qidirish, qo'llab-quvvatlash va qo'llab-quvvatlash uchun keng qamrovli tizimni yaratish kerak;
2. Har bir umumta'lim maktabida iqtidorli bolalarni aniqlash uchun ijodiy muhitni rivojlantirish zarur
3. Shu bilan birga, shakllangan iqtidorli bolalarni qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish kerak. Bu birinchi navbatda, 24 soat davom etadigan ta'lim muassasalari. Bunda iqtidorli bolalarning tadqiqotlari uchun shart-sharoitlar yaratilishi lozim.
4. Yuqori natijaga erishgan o'quvchilarning o'qituvchilarini ham rag'batlantirish lozim.
5. Iqtidorli yoshlarni o'qituvchilik kasbiga jalb qilish lozim. STEAM – ta'limining afzalliklari:
 1. Fanlar bo'yicha emas, balki mavzular bo'yicha integratsiyalashgan ta'lim.
 2. Haqiqiy hayotda ilmiy va texnik bilimlarni qo'llash.
 3. Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va muammolarni hal qilish.
 4. O'z kuchlariga ishonchni orttirish.
 5. Faol muloqot va jamoaviy ishni tashkillashtirish.
 6. Texnik fanlarga qiziqishni rivojlantirish.
 7. Loyihalarga ijodiy va innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish.
 8. Ta'lim va martaba o'rtasidagi ko'prik.
 9. O'quvchilarni hayotning texnologik yangiliklariga tayyorlash.
 10. STEAM - maktab o'quv dasturiga qo'shimcha sifatida. Hozirda

“STEAM” xalqaro ta’limda asosiy ko’rsatkichlardan birini egallagan. STEM ni STEAMga aylantirish nimani anglatadi? STEM+ART=STEAM Faqat bitta “a” harfi, lekin bir vaqtning o’zida qancha o’zgarish bor! Aynan “ART” ya’ni san’at – muammoni hal qilish qobiliyati, jasurlik, tanqidiy fikrlash va qabul qilish qobiliyati kabi mahorat va fazilatlarini shakllantiradi. Ushbu ko’nikmalarning rivojlanishini bolalar bog’chasidan amalga oshirish lozim. San’at bilan shug’ullanuvchi bolalarda maktabda ta’lim olish motivatsiyasi 3 karra yuqori natijani tashkil etadi. 4 yildan ortiq san’at va musiqa bilan shug’ullangan yuqori sinf o’quvchilarida matematikadan o’zlashtirish darajasi 4 marta yuqori natijani ko’rsatgan. Musiqa bilan shug’ullanganlar test va og’zaki imtihonlarda yuqori natijalarga erishganlar. Bugungi kunda ijodkorlik har qanday kasbda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur shartlardan biridir. Bugungi kunda kompyuterlar va gadjetlar chap miyaning ba’zi funksiyalarini o’zida aks ettiradi, lekin ular hech qachon o’ng miyaning funksiyalarini o’rnini bosa olmaydi. ART – bu barcha sohalarining eshigini ocha oladigan kalitdir! Psixologik yondashuv aniqlashtiradi - STEM chap yarim sharning funksiyalarini rivojlantiradi:

- analitik fikrlash: mantiq va faktlarni tahlil qilish;
- til qobiliyati;
- yozish va o’qish qobiliyati;
- raqamlar va matematik formulalar manipulyatsiyasi;
- axborotni matn shaklida qayta ishlash qobiliyati;
- deduktiv fikrlash;
- induktiv fikrlash
- tanqidiy fikrlash. “Art” o’ng yarim sharning funksiyalarini rivojlantirgan holda STEM ni to’ldirib boradi:
- ijodkorlik;
- tasavvur, his-tuyg’ular;
- ijodkorlik va innovatsiyalarga tayyorlik;
- tanqidiy fikrlash;
- tashabbus, harakatchanlik va moslashuvchanlik;
- o’zaro aloqa;
- tasvirlar va ramzlarda axborotni qayta ishlash qobiliyati;
- bir vaqtning o’zida bir nechta axborot oqimlarini tahlil qilish qobiliyati. ART + STEM = Muvaffaqiyat!
- yozish, o’qish va matematika bo’yicha bolalarning yuqori ko’rsatkichlari;
- barcha fanlarni o’rganish uchun motivatsiyaning o’sishi;
- texnologik dunyoda va istalgan kasbda muvaffaqiyatga erishish kafolati;
- natijaga erishish;
- hamkorlik, muloqot, ijodkorlik;
- mustaqil qaror qabul qilish va mas’uliyatni his etish;
- o’z mahsulotini yaratish. Tabiiy va ijtimoiy fanlar bo’yicha maktabgacha o’qishdan yoki maktabga kirishdan keyin darrov qiziqish ortib, o’rta maktabda STEM muvaffaqiyatli bo’lish ehtimoli ancha yaxshilanishi mumkin. Maktabning integratsiyasi har xil irqli talabalarning bir-biri bilan yaqinroq tanishib olishiga yordam beradi. STEM har bir fanning muhandislik ishini kengaytirishni qo’llab-quvvatlaydi va boshlang’ich maktabni kichik sinflarda muhandislik darslarini bilan boshlaydi. Bundan tashqari, nafaqat iste’dodli talabalar, balki boshqa barcha talabalar ham standart STEM ta’limini olib keladi. Amerika Qo’shma Shtatlarining 2012 yilgi byudjetida “Matematika va fan hamkorligi” (MSP) nomini o’zgartirdi va kengaytirdi. 2015 yilda Xalqaro talabalar baholari (PISA) dasturini xalqaro baholash testida amerikalik talabalar 109 ta mamlakatdan matematika bo’yicha 35, o’qish bo’yicha 24 ta fanlarda 25-o’rinni oldi. Amerika Qo’shma Shtatlari talabalari 24 yoshdagi fan yoki matematika darajasiga ega bo’lganlar orasida 29-o’rinni egalladi. STEM ta’limi STEM maydonlarida qiziqishni rag’batlantirish uchun RepRap 3D printerlari kabi yangi texnologiyalarni qo’llaydi(AKT).

Bog'cha yoshidagi bolalar eng sodda loyihalarni amalga oshirishga yo'naltirilsalar, maktablarda bir muncha murakkabroq loyihalarni amalga oshiradilar. Buning uchun esa eng avvalo o'qituvchilarning STEM haqidagi bilimlari oshirilib borilishi kerak. Mamlakatlar kuchli kelajak yaratish uchun har bir inson fan va texnologiya savodxonligiga ega bo'lishi va bunda fan asosiy o'rinda ekanligini tushunib yetishmoqda. Turkiyada STEM fan ta'limi dasturi: Kearney ma'lumotlariga ko'ra, maktablarda STEM ta'limi o'qituvchilarining vazifalari odatda quyidacha bo'lishi kerakligi aytilgan:

- STEM ta'limi bilan bog'liq faoliyatni amalga oshirish;
- STEM ta'limi professional rivojlantirish dasturida ishtirok etish;
- STEM ta'limi amaliyotlarini qo'llash va baholash uchun maktab rahbariyati bilan ishlash;
- STEM ta'limini tashkil etish, rivojlantirish va muvofiqlashtirish;
- STEM tadbirlari va ta'lim masalalari bo'yicha o'qituvchilarga rahbarlik qilish; - STEM vision bilan yangi dasturlarni ishga tushurish;
- ijtimoiy media orqali STEM bilan bog'liq natijalar va tajribalarni almashish.

Texnika, texnologiya jadal rivojlanib borayotgan bu davrda robototexnik muhandis, aerokosmik muhandis, suv inshootlari muhandisi, kompyuter muhandisi, elektr tarmoq muhandisi, ishlab chiqarish muhandisi, inshootlar dizayni muhandisi kabi kasblarni egallamoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. STEM trenerlar maxsus tayyorgarlikdan o'tgan, tanlab olingan, ta'lim mudirligi tavsiyasi asosida ishga olingan o'qituvchilardir. Markazda o'quvchilar 1-12 sinfgacha tahsil oladilar, qiziqishlariga ko'ra 8 kishidan iborat guruhlariga ajratiladilar. Sinf yuqorilagan sari guruhdagi o'quvchilar soni kamayib boradi. Eng yuqori sinfga kelib guruhda 2 kishi qoladi. O'quvchilar ta'lim muassasasini tark etishmaydi, balki guruhlar soni ortadi. Loyihani juftlikda ishlab yakuniga yetkazadilar. Har semestrda loyihalar taqdimoti bo'ladi, hududiy ko'rgazmalarda ishtirok etiladi. Markazda robototexnika mashg'ulot xonasi eng so'nggi rusumdagi elektron asboblardan va jamlanmalar, maxsus dasturlar bilan jihozlangan. Bunda kichik loyihalar sinflar yuqorilagan sari katta loyihalarni bajarish uchun zamin yaratadi. Kompyuter savodxonligi darslarida o'quvchilar tasviriy san'at va muhandislik grafikasini integratsiya qilib loyihalar tayyorlaydi. Elektron qurilmalarni yasashdan oldin uning loyahasini tuzadilar, loyiha asosida elektron qurilma MONO (toolbox & organaiser) yordamida qurilmalarni birlashtiradilar. 1-3 sinf yoshidagi bolalar uchun mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar tashkil etilgan bo'lib, unda monopoliya, abalon kabi 80 dan ortiq miya faoliyatini rivojlantiruvchi o'yinlar o'rgatiladi. Matematika darslari ham aynan mantiqiy fikrlashga undovchi o'yinlar asosida tashkil etiladi. STEM ta'lim bo'yicha xalqaro hamkorlik loyihalari 2000-2013 yillarda Yevropa Ittifoqida STEM mutaxassislarining ishga joylashishi 12% tashkil etgan. 2025 yilgacha yana 8% ga oshishi kutilmoqda. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining 2011 yildagi hisobotiga ko'ra Finlyandiya oliy ta'lim bitiruvchilarining STEM mutaxassislari ko'pligi jihatidan jahonda birinchilikni egallagan. Har 100 ming aholi soniga 20-39 yoshdagilari 1109 tani tashkil etgan. Kanada va Shveysariya davlatlaridan ham yuqori ko'rsatgichni tashkil etgan. Kelajak - buyuk STEAM o'qituvchilariga bog'liq AQSh kelgusi 10 yillikda 100 000 nafar STEM o'qituvchilarini tayyorlash uchun davlat dasturi qabul qilgan. 2014 yilda Iyerusalimda o'tkazilgan xalqaro "STEM forward" konferensiyasida quyidagi bayonot dunyo davlatlarini larzaga soldi. STEAM dasturi bilan bolalarni o'qitish lozim. Bog'chadan boshlab STEAM dasturi bilan bolalarni tarbiyalash kerak. STEAM ta'limi qizlarga o'rgatish kerak. STEAM ta'lim dasturi vatanga muhabbat va vatanparvarlik ruhiyati bilan to'yintirilgan bo'lishi lozim. Ona vatanni sevmagan mutaxassis-mutaxassis emas. Fanning chegarasi yo'q. Vatanga xizmat qiladigan, Vatan iqtisodiyotini ko'tarishga hissa qo'shadigan malakali mutaxassislar yetkazib chiqarish kerak. Global jamiyat muammosi - tanasiz "aqlning sotilishi". Fanni o'rganish rohatga aylanish kerak. "In Genius" xalqaro hamkorlik loyihasi Avstriya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Niderlandi, Norvegiya, Velikobritaniya, Italiya, Irlandiya, Ispaniya va boshqa Yevropa davlatlari STEM ta'limini joriy etish bo'yicha milliy va global ta'lim standartlarini, strategiyalarini va tashabbuslarini ishlab chiqqan va qabul qilgan. 1-xalqaro loyiha:

- 2011 - 2014 yillarda STEM ta'limini shakllantirish va joriy etish bo'yicha "In Genius" xalqaro hamkorlik loyihasi ishlagan.

- Unda Avstriya, Belgiya, Chexiya, Daniya, Estoniya, Finlyandiya, Germaniya kabi davlatlardan 1500 nafar o'qituvchilar va 158 ta maktab hamda sanoat korxonalari ishtirok etgan. Malakali pedagoglarni shakllantirish maqsadida turli xil o'quv dasturlari, resurslari yaratilgan. Unda o'qitishning innovatsion metodlarini yaratish, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda STEM sohasida karyera qilishi uchun o'rganishi kerak bo'lgan keng ko'lamlı ma'lumotlarga ega bo'lish kerakligini o'rganuvchilarda shakllantirish bo'lgan. INSTEM loyihasida Avstriya, Germaniya, Gretsiya, Irlandiya, Italiya, Norvegiya, Ruminiya, Turkiya va Buyuk Britaniya davlatlari ishtirok etgan. Ushbu loyihaning yana bitta ko'zlangan maqsad STEMni o'qitish bo'yicha o'quv materiallari va metodikalari majmuasi yaratilgan. 4 - xalqaro loyiha: "Mind the Gap!" loyihasi (2008 yildan hozirgacha) "Mind the Gap!" loyihasida Yevropa umumta'lim maktablarida fanni, ilmiy tadqiqot sifatida, nazariy fanlarni qisqartirish orqali, o'qitish joriy etilgan. Xususan, o'quvchiga STEM ta'limotini o'qitishga mo'ljallangan. Ushbu loyihada Buyuk Britaniya, Ispaniya va Niderlandiya davlatlaridan 5 ta konsorsiumlar ishlab kelmoqda. Unda Avstriya, Bolgariya, Gretsiya, Malta va Buyuk Britaniya davlatlari ishtirok etgan. Loyihada STEMning xalqaro tizimi asosi robototexnika ta'limoti bo'lgan. Dasturlash va konstruksiya qilishni hamda STEMning to'rtta komponenti(fan, texnika, muhandislik va matematika)ni birga olib borilgan. (integratsiya) Masalan: O'quvchilarni ilmiy-texnikaga qiziqishini yanada oshirish uchun o'quv robototexnikani tanqidiy foydalanish va yaratuvchanlik yo'nalishida o'rgatish yo'lga qo'yilgan. Qozog'istonda 2016-2019 yillarda STEM ta'limotini joriy etish bo'yicha Davlat dasturi qabul qilingan. Maktab dasturi tubdan yangilangan. 2014-2019 yillarga mo'ljallangan loyiha qiymati 20 mln funt sterling bo'lgan Buyuk Britaniya va Qozog'iston "Nyuton - al-Farobiy" hamkorlik loyihasi faoliyat ko'rsatmoqda. Loyihalarni amalga oshirish jarayonida aniq va tabiiy fan o'qituvchilari bir jamoa bo'lib ishlashlari lozim. Bu o'qituvchilardan biror biri loyihada qatnashmasa, loyiha muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Shuni ham ta'kidlash joizki, maktablarda STEAM loyihalarni amalga oshirish va laboratoriyalarini tashkil etish uchun IT-kompaniyalari taqdim etadigan professional uskunalar kerak. Ular 4 ta didaktik to'plamdir:

1. Tajriba va robototexnika uchun mikrokontrollerlar, elektron komponentlar va dasturlanadigan elektron modullar;
2. Grafika va modellashtirish uchun 3D printer;
3. Modellashtirish uchun raqamli frezerli mashina;
4. Golografiyali o'quv videolarini yaratish uchun loyihaor hamda videokamera bilan gologrammali ekran.

"Aqlli uy"ning dasturiy ta'minoti informatika darslari yordamida amalga oshiriladi. Ma'lumki: AKT va Internet resurslaridan o'quvchilarning ma'lumotlarni olishlari hamda maktab fanlari bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazishda asosiy vosita sanaladi. ePIRLS tadqiqoti boshlang'ich va ijtimoiy sohalarga tegishli mavzularni o'z ichiga olgan, maktabda o'qitiladigan fanlar bo'yicha beriladigan mashg'ulotlarga yaqinlashtirilgan qiziqarli innovatsion "Ta'limda raqamli texnologiyalar"ni tatbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. O'quvchi o'zida nostandart fikrlash, muammoga bir nechta yechim topish va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantiradi. O'zbekistonda xalqaro baholash dasturiga tayyorgarlik ko'rish uchun bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi ochildi, boshlang'ich va yuqori sinf o'qituvchilaridan trenerlar tayinlandi, trenerlarga viloyat va respublika miqyosida seminar treninglar tashkil etildi, respublika miqyosida onlayn vebinarlar o'tkazildi.

PIRLS 2026 asosiy xususiyatlari:

- to'liq raqamli baholashga o'tishni yakunlaydi;
- talabalar rangli matnlar bo'ylab aylanib chiqishlari va tugmani bosishlari va savollarga javob berishlari mumkin bo'lgan innovatsion interfeysdan foydalanadi;

- simulyatsiya qilingan veb-saytlar asosida PIRLS vazifalarini birlashtiradi;
- uy va maktab kontekstlari haqidagi ma'lumotlarni bog'laydi. Talabalar o'qish yutuqlarigacha o'qishni o'rganadilar;
- raqamli baholash jarayoni ma'lumotlarini chuqur tushunishga yordam beradi;
- tasvirlarni avtomatlashtirilgan baholash va qisqa tuzilgan javoblar bo'yicha tadqiqotlarni kengaytiradi.

STEAM yondashuv tizimida yaratilgan (matematika, fizika, biologiya, kimyo, geografiya, texnologiya) fanlar, bilimlar integratsiyalari asosida shakllangan bo'lib, XXI asr ko'nikmalariga ega, tashabbuskorlik, kreativ, tanqidiy fikrlash orqali liderlik qobiliyatlarini namoyon etadigan, o'z g'oyalarni ilgari suradigan, dizayn modellarini yaratadigan, jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydigan shaxsni shakllantiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tashkillashtirilgan "Prezident maktab"larida o'quv-sinf va laboratoriya xonalar uskunalari bilan jihozlangan, bo'lib robototexnika, sexmatexnika, interaktiv platforma, Arduino platformalarida o'quvchilarga foydalanish imkoniyatlari ijodko'rlik, tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan. Bu uskunalar o'quvchilar tomonidan qayta yasali, boshqa ko'rinish va vazifani bajarish imkonini beradi. Zamonaviy talablarga ko'ra STEAM va robototexnika darslari o'zaro uyg'unlikda olib boriladi. Hozirgi davrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan va robototexnika istiqbolli sohalardan biri hisoblanadi, uning afzalliklari shundaki, robototexnika darslari orqali o'quvchilar quyidagi dasturlardan foydalanib, bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar: – C dasturlash tili; – Elektronika asoslari; – Sodda va murakkab sxemalar yasash; – 3D dizayn va 3D modellashtirish; – 3D printerdan 3D modellarni chiqarish; – Arduino dasturlash; – Tranzistor va mikrochiplar bilan ishlash; qo'shimcha modul va sensorlar bilan ishlash (RGB, WiFi, PIR, LCD display, RFID); – mustaqil ravishda turli xildagi Arduino proyektlar yasash. O'zbekistonning ushbu tadqiqotda ishtirok etishi ta'lim sifatini oshirish, xalqaro miqyosda mamlakat nufuzini mustahkamlash bilan birga o'quvchilar bilimini xalqaro talablar darajasiga olib chiqishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish choratadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-fevralda "Prezident maktablarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4199-sonli qarori. 3. Utanbayeva D.A. Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadqiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. // 20-to'plam iyul 2023. <https://www.pedagoglar.uz/>
3. Omanova M.A. PIRLS xalqaro dasturi asosida 4-sinf o'quvchilarida matnni o'qish va tushunish malakasini rivojlantirish. Tesis. PIRLS xalqaro baholash dasturi: nazariya va tatbiq etish istiqbollari. Xalqaro ilmiy konferensiyasi materiallari. Tohkent, 2020-yil 13.03.
4. STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research. Copyright 2014 by the National Academy of Sciences. All rights reserved. <http://nap.edu/18612>
5. <https://lex.uz>.
6. <https://genderi.org/5-mavzu-xalqaro-baholash-dasturlari-pirls-asosida-bolajak-bosh.html>
7. <https://ictschool.uz/steam>, tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, sa'nat va matematika fanlarini uyg'unlikda oqitish uslubi